

TEODORUS GUERREIRO

דאגות הנפש

DA'AGOT
HANEFESH

INQUIETUDES DA ALMA

Reflexões

Filosóficas

Da'agot HaNefesh

(Inquietudes da Alma)

“D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?”, o nome da obra-prima de Paul Gauguin invoca três perguntas intemporais de extrema importância, as quais o “homem” sempre procurou saber as suas respostas. De onde viemos, qual é o propósito da nossa existência e que fado nos espera após morte, são questões que nunca deveriam ser feitas, pois, deveríamos as poder responder *a priori*. Mas já que são continuamente feitas, isso sugere que ao ser humano foi cortado, ou não transmitido o conhecimento da origem da sua existência, nem do seu propósito.

Consequentemente, o “homem”, parte em busca de puder preencher esta lacuna. E isso, verifica-se através do tempo e do esforço que tanto cientistas como filósofos têm investido na procura das respostas sobre as nossas origens. Quando nos debruçamos nesta empresa por algum tempo, deparamo-nos com um aspecto mais místico e etérico do que propriamente histórico. A busca pelas origens e propósito do ser humano, em primeiro lugar, leva-nos a investigar sobre o *arkhé*, isto é, a causa primeira de toda as coisas. Os gregos da antiguidade, em geral, rejeitaram a ideia de uma criação *ex nihilo*. Por exemplo, Aristóteles proponha um cosmos eterno e incriado, movido por uma força

motriz, sendo a causa última, eterna e necessária de todo movimento e mudança no universo. Já Platão, especificamente no seu diálogo *Timeu*, diz-nos que o início do cosmos não foi uma criação no nada, mas sim a transformação de uma desordem caótica pré-existente num universo ordenado, vivo e inteligente feita pelo Demiurgo.

No entanto, estas posições deixam-nos sem grandes respostas, pois de acordo com o pensamento de Aristóteles poderemos ser apenas um desdobramento aleatório da eternidade, ou o resultado de um agente abstrato e impessoal de acordo com Platão. Apesar de ambos os filósofos, também tentarem responder ao porquê da existência humana, as propostas que apresentaram são insatisfatórias pelo facto de ambos partirem de uma premissa especulativa pessoal, e não de um facto objectivo. E assim, continuamos sem uma resposta para justificar a nossa existência e propósito.

A maioria das pessoas, começando pelas crianças, quando confrontadas com a questão sobre o que estamos neste mundo a fazer, respondem apenas que não sabem, ou então a resposta que nos dão, relaciona-se com um propósito pessoal e não transversal a toda a humanidade. De acordo com a ciência, somos uma energia que está consciente durante um período de tempo ao qual chamamos de "vida". Este período por si só é altamente misterioso e enigmático. É onde passamos todo o tipo de vicissitudes, e apesar de toda a tribulação e fardo que

uma “vida” pode carregar durante anos, a não ser em casos extremos, não nos queremos desprender dela, apenas desejamos melhorar a nossa condição.

Se prestarmos mais atenção às diferentes fases que passamos na vida, em relação aos altos e baixos, poderemos dizer que existem vários nascimentos e mortes durante o período da nossa “consciência”. Em certas ocasiões, quando surge um problema e olhamos à nossa volta em busca de uma solução, por vezes não encontramos uma resposta adequada para um tipo de problema que surgiu nas nossas vidas. E, isso acontece, porque o cerne desse problema tem uma raiz metafísica. Logo, a resposta vêm do nosso interior e não do exterior que nos rodeia, como eloquentemente expressou Edith Stein, *“Em algum momento, precisamos mergulhar para descobrir uma extensão maior; no entanto, quando esse horizonte mais amplo aparecer, uma nova profundidade se abrirá no nosso ponto de entrada.”*

Como tal, proponho que para alcançarmos uma resposta sobre a nossa origem e propósito, devemos indagar por dentro, para assim alcançar o plano metafísico onde as respostas se encontram. Para isso acontecer, teremos que despertar o outro “eu” que existe dentro de cada um, como colocou o poeta e místico turco Yunus Emre, *“Há um eu dentro de mim, muito mais profundo que eu”*.

Platão através da figura de Sócrates, chamava de anamnese, a um conhecimento inato, sendo esquecido ao nascer. Essas reminiscências voltariam à pessoa através do diálogo e do questionamento, e não na aquisição de novos factos externos. Também de acordo com o Talmud Bavli, em Niddah 30b um feto no útero aprende a Torah, mas ao nascer, um anjo bate-lhe na boca, fazendo com que ele se esqueça de tudo. A ideia aqui é que, quando estudamos ou aprendemos algo na vida, não estamos a adquirir um novo conhecimento ou a descobrir algo inusitado, mas sim, a recuperar ou a recordar o que a nossa alma intrinsecamente já conhece.

Desta forma, resta dizer que em ordem de encontrarmos respostas às nossas questões, teremos mais que nos esforçar em recordar do que propriamente em aprender. O famoso poema de Hafez, retrata de um modo sublime esse processo de aquisição:

“A luz um dia irá abrir-te ao meio,

mesmo que a tua vida agora seja
uma jaula.

Pouco a pouco, irás transformar-te
em estrelas.

Pouco a pouco, irás transformar-te

em todo o doce e amoroso
Universo.”

A informação que nos rodeia, serve essencialmente de apoio para chegarmos à verdade que está conservada no âmago da nossa essência, o conhecimento por sua vez, é o meio pelo qual a alma em geral desperta. Como enfatizou Mircea Eliade *“o elemento essencial da condição humana, é o sentido do sagrado”*, como tal, o conceito de Deus na vida do homem tem um papel fundamental na aquisição das reminiscências. A. J. Heschel, aventa que a consciência do inefável (i.e. o mistério absoluto e a presença sagrada de Deus), é o ponto de partida para as nossas indagações. Isso quer dizer que, ter uma consciência do divino é o primeiro passo para adquirir uma consciência de si mesmo. *“Queres conhecer a Deus? Primeiro, aprende a conhecer-te a ti mesmo!”*, disse o Bispo Melito de Sardes, homem de mente brilhante e um autor prolífico, reconhecido pela sua piedade e estudos.

É importante mencionar, que esta aquisição poderá dar-se de duas maneiras, de um modo esotérico ou de um modo exotérico. Isto é, de um modo em que temos uma revelação directa de Deus ao nosso coração, ou através de conhecimento externo (i.e. ficar familiarizado com as Escrituras Sagradas). Ambas as formas, são tidas como providência divina, pois deveremos ver a vida como um todo e não como fragmentos. Ambos os modos de conhecimento continuam no perímetro ao qual chamamos de *“realidade”*. Imaginemos um enorme círculo, em que nos encontramos, e o seu epicentro é Deus, para quem somos constantemente atraídos, a imagem dum quasi-fatalismo no bom senso

da palavra. Portanto, todo o caminho que nos leva ao epicentro são apenas meios alternativos para chegarmos à consciência divina.

Uma vez que chegamos a ter um encontro com Deus, uma mudança repentina emerge, particularmente quando por vezes damos uma queda ao estilo de Paulo. O apóstolo, não caiu de um cavalo como é erradamente retratado, mas caiu de si, o que é uma queda muito mais impactante e transformadora. Estes tipos de experiências podem associar-se às metamorfoses, pois o que éramos antes desse encontro, não necessariamente continuaremos a ser depois dele. Algo em nós ganha uma nova dimensão, e o nosso entendimento do mundo muda. Dá-se um crescimento não só do intelecto, mas acima de tudo da alma.

“Nunca se pode encontrar soluções verdadeiras para os problemas sem primeiro se abrir ao mistério.”, afirmou Paul Tournier. Por essa razão, quando iniciamos esta caminhada, é necessária uma enfática dedicação e persuasão da nossa parte, como se fosse a coisa mais importante e significativa que existisse na nossa vida. Pois, não basta ter, de certa forma uma experiência mística com o divino, o importante deve ser o que fazemos depois dessa mesma experiência. Quando a nossa alma reclama querer voltar à sua origem, devemos entender que iremos começar a trilhar um caminho entre o tangível e o intangível, entre o celestial e o terrestre. É de nota que este caminho é extremamente pessoal, pelo facto de as

respostas que obtemos serem diferentes para cada um individualmente, e isso acontece porque cada um, também coloca as suas questões de forma diferente.

No entanto, o entendimento derradeiro é unânime, porque é balizado pelos mesmos parâmetros. Portanto, quando falamos da nossa caminhada ou das certezas que recebemos ao vivenciar o inefável, outros conseguem perceber que também atingimos o mesmo *insight* do indescritível.

“Toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus.” Esta frase que encontramos em Heb. 3:4, tem a pretensão de levar-nos de volta à origem de todas as coisas. É certo, que atribuímos um autor a tudo aquilo que foi transformado pelo ser humano, mas não conseguimos atribuir um autor a quem criou o universo e a vida que nele existe. Se, para uns é difícil conceber que existe um criador e sustentador de todas as coisas, para outros é ainda mais difícil conceptualizar a nossa existência sem uma intenção pré-planeada e um propósito pré-definido por um *design* inteligente.

Esta questão, leva-nos de certa forma à discussão clássica sobre a essência e a existência. Ao contrário de Satre, contendo que sem uma essência não poderá haver uma existência. No nosso caso, sem um causador não poderá haver uma causa, e, portanto, exigir uma aleatoriedade para a existência humana quando sabemos que por essência não fazemos nada de um modo aleatório, é em suma negar aquilo que é inerente ao ser humano.

Se então, chegarmos à conclusão de que não somos um produto arbitrário, com certeza queremos saber quem nos criou e porque nos criou. Indubitavelmente, podemos afirmar que Deus expressa a sua glória e majestade através das suas obras. O homem, partilha dessa obra, vivenciando a consciência divina. Por outras palavras, ficamos a saber o que significa estar “vivo”. De acordo com Filon de Alexandria, o primeiro homem (heb. Adam) descrito em Gén. cap. 1, era um arquétipo, um ser cósmico primordial, já o homem descrito em Gén. cap. 2, representa a expressão activa da consciência humana em acção no mundo físico.

Como tal, isso quer dizer que ao homem não foi incumbido uma tarefa derradeira, como ir de um ponto ao outro, para se cumprir como ser humano. Ao contrário, ao homem foi designado a contínua experiência no encontro com o divino. Nesse ínterim, inúmeras coisas são possíveis, pois a história das civilizações atesta a grandeza da capacidade humana.

A nossa condição actual, no entanto, não proporciona que a união e harmonia que aqui expomos, seja observada de um modo claro e tangível, apenas de um modo subtil é que vamos saboreando esse contacto com o *Hyperousios*. Isto, é o que comumente chamamos de uma experiência mística intransitiva. Consequentemente, a certeza de todas as coisas vêm dessa união, “porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos

nostros corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo.” (2 Cor. 4:6).

Contudo, depois de uma longa busca, e de se dar um despertar que nos leva de volta à fonte da nossa origem, continuamos com o dilema da morte, essa dura realidade que todos eventualmente teremos que enfrentar. Esta questão, é na minha opinião resolvida através de um acto de confiança. Pois, o homem não nasceu para morrer, *“Tudo fez [Deus] formoso no seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade.”* (Ecl. 3:11). Entendemos, que a morte contradiz todo o esforço que se faz nesta vida, pois de que vale conquistar, acumular ou alcançar grandiosidade se um dia tudo irá perecer?

A resposta é que a morte, não faz parte do plano inicial delineado para o homem, pois não encaixa nos parâmetros lógicos do nosso pensamento. A morte, nada mais é que o resultado de uma condição adquirida. Por essa razão, declarou Jesus Cristo: *“Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que morra, viverá.”* (Jo. 11:25), esta é a confiança de que estamos a falar. A poção alquímica chamada Elixir da Vida, que os antigos desesperadamente procuravam, não passa de uma lenda, já Cristo é real e a sua presença é vivida diariamente por todos os que procuram o contacto com Ele.

Assim sendo, e respondendo às questões de Gauguin, *“De onde viemos? — de Deus, nosso Criador! O que somos? — uma expressão de Deus, criados para*

vivenciar o seu amor! *Para onde vamos?* — para o Reino eterno prometido por Cristo Jesus!”